

QADIMGI TURK BITIGTOSHLARIDAGI QUROL-YAROG‘I NOMLARINI ANGLATUVCHI TERMINLAR

Dustmurodov Ma‘rufjon Mansur o‘g‘li

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent TIPI Ilmiy bo‘lim boshlig‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215605>

Annotatsiya. Qadimgi turk bitigtoshlarida qayd etilgan xoqonlikning harbiy tizimiga doir istilohlarning salmoqli ulushini qurol-yarog‘ nomlarini tashkil etadi. Biz ushbu maqolada O‘rxun-Yenisey bitigtoshlarida aks etgan hujum qurol-yarog‘i nomlarini anglatuvchi terminlarning semantik-funksional va etimologika tahlilini yoritdik.

Kalit so‘zlar: Turk xoqonligi, harbiy terminlar, O‘rxun-Yenisey bitigtoshlari, qurol-yarog‘.

Abstract. A significant part of the revolutions related to the military system of the Khaganate recorded in the ancient Turkish inscriptions are terms representing the names of weapons and weapons. In this article, we covered the semantic-functional and etymological analysis of the terms meaning the names of offensive weapons reflected in the Orkhun-Yenisei inscriptions.

Keywords: Turkic khaganate, military terms, Orkhun-Yenisei inscriptions, weapons.

Qadimgi turkiy tildagi harbiy terminlarni diaxron aspektida atroflicha o‘rganish nafaqat til tarixi, balki qadimgi turklarning davlatchiligi, boshqaruv an‘analari va harbiy qurilishi uchun ham katta ahamiyatga egadir. Shu bilan birga, xoqonlikda harbiy terminlar tizimi qanday shakllanganligi, ularning kelib chiqishi, etimologik jihatlarini aniqlash hozirgi turkiy tillarning harbiy terminologiyasi tizimida sodir bo‘lgan jarayonlarni yanada oydinlashtiradi. “Harbiy terminologiya faqat ayrim terminlarning katta qismi va ular orasidagi munosabatlar jamlanmasi ekanligini asoslash uchun emas, balki harbiy terminologiyaning aynan tizimda qanday shakllantirilganligini aniqlashga yordam beradi” [Kurganov, 2018: 77].

Avvalo aytish lozimki, eski turkiy tilda harbiy qurol-aslaha *tolum* termini bilan atalgan. Ushbu so‘zdan yasalgan *tolumluy* – “qurolli, qurol-aslahaga ega” hamda *tolumlan-* – terminlari ham qo‘llangan (ДТС, 608). Bitiglar matnida *tolum* istilohi anglatgan ma‘noni ifodalashda *yaraq* (*yar-* – “bo‘lmoq, ajratmoq”) yasalmasidan istifoda etilgan: “*Yaraqinta yalmasinta yuz artuq oqun urti* – Yarog‘iga, yopinchiq‘i (zirhi)ga yuzdan ortiq o‘q bilan urdi” (KT, 33). *yaraq* terminidan hosil qilingan *yaraqliy* derivati “qurolli, zirhli” ma‘nosini anglatgan: “*yaraqliq qantan kalip yanya altdi* – qurolli qaydan kelib tarqatib yubordi” (KT, 23). Keltirilgan birinchi jumlada ishlatilgan *yalma* leksemasini ayrim turkologlar “qalqon” (H.Shirin User), “zirh-sovut” ma‘nosini anglatishini ta’kidlaganlar. ДТСda ushbu so‘z “yopinchiq, chopon” shaklida izohlangan (ДТС, 224). Mahmud Koshg‘ariy ushbu so‘zga “paxtali to‘n” deya izoh bergan (DLT, III, 41-20). H.Dadaboyevning fikricha, qadimda zirh tagidan, albatta, paxtali kamzul kiyilgan va bu sovutning yalangligidan himoyalagan [Dadaboyev, 2021: 210].

Ushbu mavzuiy guruhni tashkil etuvchi terminlarni vazifa nuqtayi nazaridan quyidagicha ikki turga ajratish mumkin:

a) hujum qurol-yarog‘i nomlarini anglatuvchi terminlar. O‘rxun-Yenisey bitigtoshlaridagi hujum qurol-yarog‘i nomlarini anglatuvchi terminlarga bitiglardagi *oq* – “o‘q”, *sünüg* – “nayza”, *qilič* – “qilich”, *yasič* – “o‘qning uchi”, *käš* – “o‘qdon” kabi terminlarni kiritish mumkin. Qadim turklarning asosiy jang qurollaridan birini anglatgan *oq* termini Kul Tegin bitigida

tilga olinadi: “*Yaraqinta yalmasinta yüz artuq oqin urti* – Yarog‘iga, yopinchig‘i(zirhi)ga yuzdan ortiq o‘q bilan urdi” (KT, 33). Jumladagi *oqun* so‘zi “*oq* – o‘q, *-in* – vosita kelishigi” shaklida qo‘llangan. Termin DLTda ayni bitiglardagi ma‘noda (o‘q – стрела) izohlangan (DLT, I, 73). Ushbu so‘z “Qutadg‘u bilig”da ham tilga olinadi: “*Bu dunya ichi oq yilan* – Bu dunyo ichi – o‘q ilon” (QBN, 3895; QBN, 5308). Leksema HO‘ATda mavjud bo‘lib, aynan bitiglardagi, shuningdek, ko‘chma ma‘nolarda qo‘llaniladi. Kul Tegin bitigtoshida “*äkin ara idi oqsiz kök türük anča olurur ärmiş*” jumlasidagi *oqsiz* so‘zini ayrim turkologlar, jumladan, H.Shirin User “qabilaviy tashkiloti bo‘lmagan” ma‘nosida tilga oladi va so‘zning o‘zagi hisoblangan *oq* – o‘qni yuqoridagi qurol-yarog‘ ma‘nosidan metofoalashib, “asos, poydevor, suyanchiq”, “tashkilot” ma‘nolarda qo‘llanilganini qayd etadi” [Shirin, 2015: 258].

G‘.Abdurahmonov “*oqsiz* so‘zini “xo‘jayinsiz (hech kimga tobe bo‘lmay)”, deb tabdil qilgan” [Абдурахмонов, 1982: 103]. Bizningcha, jumladagi *oqsiz* so‘zini bu o‘rinda (to‘rt tomondan qurshab, dushmanlarni to‘liq qo‘lga kiritganligi sababli) “dushmandan doimiy himoyalani uchun hech qanday o‘q – qurol-yarog‘ga ehtiyojsiz” ma‘nosida tushunish to‘g‘riroq bo‘ladi.

Bitiglardagi *sünüg* termini qadim turklarning asosiy jang qurollaridan biri bo‘lgan nayzani anglatadi. Ushbu so‘zdan yasalgan *sünüglüg* istilohi esa nayza bilan qurollangan askar yoki qo‘shinni bildirgan: “*sünüg batimi qaqrı söküpan ...* – nayza botimi qorni yorib ...” (KT, 35); *sünüglüg qantan kalipän sürä ältdi* – qurolli qaydan kelib tarqatib yubordi, nayzali qaydan kelib, surib ketdi” (KT, 23); “*tişlari uzayu sünü uçü tæg* – tishlari uzun nayza uchidek” (AY, 34/11). “Ushbu istiloh keyingi davrdagi uyg‘urcha va arabcha matnlarda *sünü* shaklida uchraydi” [Кызыласов, 1996: 77]. Istiloh manbalarda *sünüg*, *sünü*, *sünü* shakllarda qayd etilib, xorazm turkchasi matnlaridan bo‘lgan “Muqaddimat ul-adab”da *sünü* (*Sünü tämürüni sünüdä ornattı* [Yüce Nuri, 1993: 43]), eski qipchoq turkchasidagi “Guliston tarjiması”da *sünü* shaklida tilga olingan (*kilür yalıñı sünü üçim körärgä* [Karamanlioglu, 19783: 242]). Leksema DTCda ham “nayza” ma‘nosida izohlanadi (DTC, 549). R.Dankofda “qamishlar orasiga yashirinmoq; zarb bilan sanchmoq” ma‘nosidagi *sün*- leksemasi tilga olinadi. *sünüg* esa “nayza” ma‘nosida ekanligi aytiladi” [Dankoff, 1985: 171]. M.Erdal “*sünüg* so‘zini *sün* bilan bog‘liqligini aytib, “nayza” ma‘nosini bildirishini qayd etadi” [Erdal, 1991: 205]. J.Klosonga ko‘ra, *sünüg* so‘zining asosi sifatida “nayza” ma‘nosidagi *sün* so‘zi olinadi [Clouston, 1972: 834]. M.Ryasenenga ko‘ra, *sünüg*, *sünü*, *sünü* so‘zlari umumiy o‘zak-hosila shaklida ko‘rilib, umumiy “nayza” ma‘nosida izohlanadi [Resenen, 1969: 437]. Ushbu istilohning sof turkcha o‘zakdan yasalganligi A.Sherbak tomonidan isbotlangan [Шербак, 1994: 112]. “Jang qilmoq, lashkar tortmoq, o‘ldirmoq” va “jang, urush” ma‘nolarida bitiglarda faol qo‘llangan *sünüş* istilohi ham *sü(ñ)* fe‘lidan yasalgan. Bitiglardagi “jang qilmoq, lashkar tortmoq, o‘ldirmoq; jang, urush” ma‘nolarida qo‘llanilgan *sünüş*- istilohi ham *sü(ñ)*dan yasalgan. *Sünüş*- uchun *sü(ñ)* – asos, *-(ü)ş* DLTga ko‘ra, qadimgi turkiy tildagi birgalik nisbat affiksdir. *-(ü)ş* affiksi hozirgi o‘zbek tilida ham birgalik nisbat qo‘shimchasi sifatida *-(i)sh* shaklida mavjud. So‘zning asosi bo‘lmish *sün*- fe‘li qadimgi turkiy bitiglardan faqat Qizil Chiraa bitigida tilga olinadi: “*qölim alp uçun bir ärig oq birlä sünđim* – Qo‘lim kuchli bo‘lganidan bir odamni o‘q bilan urdim”. “Leksema XI asrdan keyin deyarli iste‘moldan chiqib ketgan” [Shirin, 2015: 212]. *Sün*- so‘zining “jang; qo‘shin” ma‘nolaridagi *sü* leksemasidan shakllangan bo‘lishi ehtimoldan holi emas. Xulosa shuki, *sünüş*- hozirgi o‘zbek tilidagi *urush* va *urish* kabitdir (hozir ot deb qaraladigan *urush* so‘zi *urish*- fe‘lidan ajralgan). Ya‘ni *urush* – “jang” (ot), *urish* – kimnidir jazolash (fe‘l); *sünüş* – “jang” (ot), *sünüş* – “jang qilmoq” (fe‘l). Ma‘lumki, bunday so‘zlar turkologiyada ism-fe‘l omonimiyasi yoki sinkret leksemalar, deb yuritiladi.

Hozirgi o'zbek tilida bitigtoshlar matnidagi *sü* va *u* bilan shakllangan birorta so'z uchramaydi, lekin O'TILda *sava(la)*-¹ (urmoq, kaltaklamoq; zarba bermoq), *savash* (ot. urush, jang), *savash-* (fe'l. urushmoq, jang qilmoq), shuningdek, *savam* (savalanadigan paxta yoki jun), *savachup* (ayn. savag'ich (cho'p) (O'TIL, I, 413-414) so'zlari mavjudki, bu so'zlarning o'zagi bo'lgan *sava-* fe'li sof turkcha asos sifatida bitigtoshlar matnidagi *sü* bilan aloqador emas. Chunki qadimgi turkcha *sü* (urush) va *savash* so'zlari uchun singarmonizm hodisasi xos emas.

Shu o'rinda aytish lozimki, *sünjü(g)* – “nayza”dan faqat qo'lda tutilib, dushman bilan yuzma-yuz kelganda (kontakt holatda) foydalanilganmi yoki dushmanga qarata uzoq masofadan irg'itiladigan jang quroli bo'lganmi, degan o'rinli savol tug'iladi. Bunga “Qutadg'u bilig”dagi “*Olisdan o'qlar bilan birinchi zarba; yaqinlashganda va yuzma-yuz kelganda nayzalar bilan hujum kerak*” [Rahmeti, 2007: 2376] mazmunidagi parcha orqali javob olishimiz mumkin. Ko'rinib turibdiki, *sünjü* – “nayza” asosan, yov bilan yuzlashganda o'z vazifasini bajargan. Ushbu ma'lumot garchi, X-XI asrlarga tegishli bo'lsa-da, Turk xoqonligi harbiy-qo'shin tizimini eng ko'p o'zlashtirgan Qoraxoniylar sulolasi xoqonlikka xos qurol-yarog' texnikasidan unumli, deyarli o'zgarishsiz holda foydalangan va uni takomillashtirgan. Istiloh eski turkiy tilda “Devonu lug'otit-turk” va “Qutadg'u bilig”da birikmalar tarkibida uchraydi: “*başaqliş sünjü* – paykon (uch)li nayza” (DLT, I, 457); “*yağusa sünjün tægğü birsä boyun*” (QB, 2376). Leksema hozir ham bir qancha turkiy til va lahjalarda, jumladan, “gagauz, ozarbayjonchada – *süngü*, turkman, qozoq, no'g'aychada – *süngi*, qorachoy-bolqar-qo'miqchada – *süngü*, tatarchada – *söngé*, boshqirdchada – *höñö*, yoqutchada *üngü*” [Şirin, 2015: 235]., chuvashchada *süngä*² shakllarida umumiy “tig'li qurol yoki asbob” ma'nosida saqlangan. Shuningdek, “ushbu so'z arab va serb tillariga ham kirib borgan” [Eren, 1999: 88]. “Xitoy yilnomalarida turklarning qurol-yarog'lari o'q-yoy, to'qmoq, zirhli sovut, uzun suvoriy nayza va qilichlardan iborat ekani ko'rsatib o'tiladi” [Liu Mau-Tsai, 2006: 21]. Jumladan, “Tan shu” yilnomasida “*Jangchi asbobi sifatida shoxsimon shaklli ovoz chiqaradigan o'q-yoy, qalqon, nayza va qilichlar mavjud*” mazmundagi ma'lumot xoqonlik qo'shinlarining harbiy jihatdan qanday tayyorgarlikka ega ekanidan dalolat beradi” [Бичурин, 1950: 29; Таşağıл, 1996: 97].

Qadimgi turkiy tilda “yassisimon uzun paykon; nayza(?)” ma'nolarini anglatgan *yasič* istilohi Irq Bitigi va Kuli Cho'r bitigtoshida tilga olinadi. “*Talim urı yarınča yasičın, yalim qayay yara urupan, yaliñusun yoriyur, tir* – yassi o'q bilan yalang'och toshlarni ikkiga bo'lgan jasur yigit aylanib yuradi, deydi” (IB, 40). Istiloh eski turkiy tilda ham ayni bitiglardagi shakl va mazmunda (“o'qning uchi”) uchraydi (DLT, III, 14). Ushbu leksema “Attuhfatuz zakiyatu fillug'atit turkiya” [Toparli, 2003: 313]da “bir turdagi o'q temiri” ma'nosida izohlangan. R.Dankofda “yassi paykon” [Dankoff, 1985: 217], DTCda “yassi o'q paykoni” (DTC, 261), J.Kloson so'zligida “yassi va uzun o'q paykoni” [Clauson, 1972: 974] anglamlarida izohlangan. Ushbu so'z hozirgi o'g'uz tillarida erkaklar ismi sifatida qo'llaniladi³.

Ilk marta runik yozma matnlarida “o'qdon” ma'nosida uchragan *käš* istilohi Uyuk-Turon bitigida ko'zga tashlanadi: “*altunliş käşig bälimtä bantim* – “zarhal o'qdon (belbog')imni belimga

¹ Sh.Rahmatullayev *sava* leksemasining ildizini “Devonu lug'otit-turk”dagi “yung titadigan qo'sh chiviq” ma'nosini anglatgan *sag'oti* (DLT, III, 168) bilan bog'lab, ushbu so'zdan -a qo'shimchasi bilan yasalganini aytadi hamda buni qadimgi turkiy turkiy tildagi $\gamma(g) \sim v/w$, $a \sim ä$ fonetik o'zgarishi bilan dalillashga harakat qiladi. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати (туркий сўзлар). – Т.: Университет, 2000. – Б. 273.

² Ushbu so'z chuvash tilida *süngä* shaklida “tandirdagi issiq kullarni supurishga ishlatiladigan uchiga nam latta o'ralgan jihoz” ma'nosida saqlangan. Bu uchun qarang: Эгаров. В.Г. Этимологический словарь чувашского языка. – Чебоксари, 1964 – С. 182.

³ Bu uchun qarang: <https://tr.wiktionary.org/wiki/Yas%C4%B1%C3%A7>

kādimlig – “sovut bilan mudofaalangan”, *yalma* – “qalqon” terminlarini kiritish mumkin. Bitigtoshlarda qo‘llangan harbiy istilohlarning bir qanchasini qurol-aslaha nomlari tashkil etadi. “Temirdan yasalgan harbiy bosh kiyim”, ya’ni “dubulg‘a” ma’nosi To‘nyuquq bitigtoshida *aşuq* istilohi bilan anglashilgan: “*anta bārūki aşuq başliḡ Soydaq bodun qop kālti*” – o‘shanda ajraladigan choki (bor) dubulg‘a boshliq (boshiga kiygan) Sug‘doq xalqi hammasi keldi” (To‘n, 46). Jumladagi *aşuq* va unga yondosh so‘zlarning o‘qilishi biroz bahslidir. E.Aydin va boshqalar (Aaltoda: *aşuq*: o‘zgalarda *suq* va *soq* [Абдурахмонов, 1982: 85]) bu jumlaning “*anta bārūki aşuq başliḡ Soydaq bodun qop kālti*” – u yerdan bu yerga Ashok [Erhan, 2019: 99] boshliq (boshchiligida) Sug‘doq xalqi ko‘p keldi” [Абдурахмонов, 1982: 85] tarzida o‘qiydi. G‘.Abdurahmonov va A.Rustamovga ko‘ra, “ba’zi tadqiqotchilar bu so‘zdan keyin “boshliq” va “Sug‘daq xalqi” so‘z va birikmalari bor uchun (*a*)*suq*ni kishi nomi deb tushunganlar. Lekin “falonchi boshliq...” iborasi hozirgi tillarga xos” [Абдурахмонов, 1982: 85]. Biz parchadagi *aşuq*ni harbiy bosh kiyimni anglatuvchi so‘z deb o‘ylaymiz, chunki istiloh XI asr hujjatlarida ham *aşuq* shaklida tilga olinadi. Jumladan, DLTda ham *aşuq* istilohi “temir qalpoq, dubulg‘a” ma’nosini ifodalashi ta’kidlangan (DLT, I, 97).

Manbalarda “zirh, harbiy kiyim – sovut, bargustuvon, jabduq” ma’nolarida qo‘llanilgan *kādim* termini qadimgi turkcha *kād-* – “kiymoq” fe’lidan fe’ldan ot yasovchi *-im* qo‘shimchasi bilan yasalgan. *kādim* Kuli Cho‘r bitigida otning zirhli yopinchiḡiga nisbatan ishlatilgan: “*ōzlūki boz at ārti kādim* – xos oti bo‘z ot edi. Zirhi...” (KCh, 4). Shuningdek, Mo‘yun Cho‘r bitigida uchraydigan “*bāş yüz kādimlig yaday* – besh yuz zirhli piyoda” (MCh, 33) jumlasida *kādimlig* termini askarlarning sovut bilan mudofaalanganiga ishora qiladi. “Leksema taraqqiy etib *kād-* > *kād-* > *kāy-* > *kiy-* tarzida o‘zgargan. Hozir halach turkchasida ushbu leksema *kād-* shaklida talaffuz qilinadi va yoziladi” [Şirin, 2015: 267]. Hozirgi o‘zbek tilida esa *kiy-* shaklidir. *kādim* “Qutadḡu bilig”da ham tilga olinib, “oddiy maishiy kiyim” ma’nosida ishlatilgan. Bundan leksemaning ushbu davrdan ma’no kengayishiga uchraganini ko‘rish mumkin. Qolaversa, asarda leksema tarkibidagi *d* fonemasining *ō* shaklida qo‘llanilgani kuzatiladi: “*āginkā kādim-mā boḡuzqa yāmi kārāk* – Eginga – kiyim, bo‘g‘izga ovqat kerak” (QBH, 104²⁹). Shuningdek, asar matnidan *kādti* // *kāōti* – “kiydi”, *kādgūsi* – “kiyimi”, *kādgūlik* – “kiyimlik”, *kāōūt* – “kiyim, xalat” kabi so‘zlar ham joy olgan. Kul Tegin bitigida *kādimga -liḡ* qo‘shimchasini qo‘shishdan hosil bo‘lgan *kādimliḡ* – “sovutli, zirhli” derivati ishtirok etgan. Ushbu istiloh HO‘ATda *kiyimli* – “kiyim kiygan” ma’nosida saqlangan (O‘TIL, II, 365).

O‘rxun-Yenisey bitigtoshlari tilining keng yoyilishi va yanada takomillashuvida Turk xoqonliklarining o‘rni beqiyos bo‘ldi. Chunki bitigtoshlar tili xoqonlik quruvchilarining jo‘g‘rofiy zafarlari o‘laroq, keng hududlarga yoyildi. Buni xoqonlik markazidan anchagina uzoqda bo‘lgan kunbotar va kunchiqar hududlardan topilgan yozma manbalar isbotlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Arat Reşit Rahmeti. Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig I: Metin, 5. Baskı, – Ankara. Türk Dil Kurumu, 2007. – S. 2334.
2. Atalay B. *Divanü Lugati’t-Türk tercümesi. I.* – Ankara: TDK Yayınları, 1998. – S. 457.
3. Clauson G. *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish.* – Oxford, 1972. – 1038 p
4. Dadaboyev H., Yodgorov H. *O‘zbek harbiy terminologiyasi. O‘quv qo‘llanma – T.: Sahhof, 2021. – 210 b.*
5. Dankoff R. (with James Kelly) Mahmud al-Kashgari... 1985. – P. 217.

6. Erdal M. Old Turkic Word Formation. A Functional Approach to the Lexicon. Volume: I. – Wiesbaden, 1991. – P. 205.
7. Eren H. *Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. 1. Baskı.* – Ankara, 1999. – S. 88.
8. Karamanlioğlu Ali F. *Gülistan Tercümesi.* – Ankara: TDK Yay, 1978. – S. 242/121.
9. Liu Mau-Tsai. Çin kaynaklarına göre Doğu Türkləri. Çeviri E. Kayaoğlu, D. Banoğlu. – İstanbul, 2006. – 640 s.
10. Resenen M. *Eines Etymologischen Wörterbuchs der Türkischen Sprachen.* – Helsinki. 1969. – P. 258.
11. Şirin H. *Kül Tigin yazıtı – notlar. Bilge kültür sanat.* – İstanbul. 2015. –151 s.
12. Taşağul A. *Gök-Türkler.* – Ankara, 1996. – S. 97.
13. Toparlı vd. *Kıpçak Türkçesi Sözlüğü.* – Ankara: TDK Yay, 2003. – S. 313.
14. Yüce Nuri. *Mukaddimetü'l-Edeb (Giriş, Dil Özellikleri, Metin, İndeks).* – Ankara: TDK Yayınları, 1993. – S. 43.
15. Абдурахмонов Ф., Рустамов А. *Қадимги туркий тил.* – Т.: Ўқитувчи, 1982. – 166 б.
16. Бартольд В. В. *Древнетюркские надписи и арабские источники // Сочинения, V.* – М., 1968. – С. 284-311; *Новые исследования об орхонских надписях // Сочинения.* – М., 1968. – Том V. – С. 312–328.
17. Бичурин Н. Я. *Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I.* – МЛ., 1950. – С. 229;
18. Бобоёров Ф. *Ўзбек тили тарихи. Т.* – Фан. 2022. – Б.85.
19. Бобоёров Ф., Фарбий турк хоқонлигининг давлат тизими. *Тарих фанлари док. дис.* – Тошкент, 2012. – 380 б.
20. *Древнетюркский словарь.* – Л., 1969. – С. 168–169.
21. Кляшторный С. Г., Лившиц В. А. *Согдийская надпись из Бугута.* – М.: Наука, ГВРЛ, 1971. – С. 121-146.
22. Курганов А. *Ҳарбий терминларнинг ишлатилиши ва улардаги ўзгаришларнинг ўзига хос хусусиятлар // Ўзбекистонда хорижий тиллар, № 4 (23) 2018.* – Б.77.
23. Кызласов И.Л. *Материалы к ранней истории тюрков. I. Древнейшие свидетельства об армии. Российская археология.* – Москва. 1996. – С. 71-82.
24. Марков Г. Е. *Кочевники Азии.* – М.: Изд-во Московского университета, 1976. – С. 47-48.
25. Маҳмуд Кошғарий. *Туркий сўзлар девони (Девону луғотит-турк). Таржимон ва нашрга тайёрловчи С. М. Муталлибов. III.* – Т.: Фан, 1963. – Б. 140.
26. *Навоий асарлари луғати. Тузувчи: П.Шамсиев.* – Т.: Фафур Фулом, 1972. – Б. 314.
27. *Ўзбек тилининг изоҳли луғати.* – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. II. – 671 б.
28. Шевчук В.Н. *Военно-терминологическая система в статике и динамике: Дис. . д-ра филол. наук.* – М., 1985. – 488 с. Б. 19
29. Щербак А.М. *Введение в сравнительное изучение тюркских языков.* – СПб, 1994. – С. 112.
30. Эгаров В.Г. *Этимологический словарь чувашского языка.* – Чебоксари, 1964 – С. 182.

Shartli qisqartmalar

- BX – Bilga хоқон bitiktoshi
DLT – Devonu lug‘atit-turk
DTS – Drevnetyurkskiy slovar
KCH – Kulicho‘r bitiktoshi
KT – Kul Tegin bitiktoshi

MCH – Mo‘yun Cho‘r bitiktoshi

NAL – Navoiy asarlari lug‘ati

O‘TIL – O‘zbek tilining izohli lug‘ati

QBH, QBK – Юсуф Хос Ҳожиб. “Қутадғу билиг” С. Қоҳира нусхаси (Dāru’l-kutub va’l-vasāiki’l-kavmiyya tasavvuf turki 168. Nr)

QTT – Qadimgi turkiy til (G‘.Abdurahmonov va b. asari)

To‘n – Tunyuquq bitiktoshi